

ITALY

ITALY

ТВОРЧЕСТВО ОБЭРИУТОВ-ЧИНАРЕЙ

Вахитов Юлай Салаватович

литературовед, преподаватель русского языка Алмалыкского филиала
Ташкентского государственного технического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335089>

Аннотация: Статья посвящена истории формирования и функционирования литературной группы ОБЭРИУ (чинарей) – одного из видных авангардных объединений 1920-30-х годов в России

Ключевые слова: ОБЭРИУ, чинари, литература, поэзия, авангард
ОБЭРИУ, или объединение реального искусства – группа литераторов (поэтов, прозаиков, драматургов) и деятелей искусства, возникшая в 1926 г. в Ленинграде (Санкт-Петербург). Непосредственными организаторами и составителями манифеста ОБЭРИУ (1928) стали три молодых поэта А. Введенский, Д. Хармс и Н. Заболоцкий.

Самоназвание ОБЭРИУ (первоначально ОБЕРИО) носило почти эпатажный характер, так как последняя буква в этой аббревиатуре не несла никакой смысловой нагрузки и, как утверждает В. Казак, должна была «подчеркивать комический элемент в творчестве членов группы» [1; С. 289]. Помимо вышеназванных поэтов к объединению примыкали драматург и поэт И. Бахтерев, драматург А. Разумовский, поэт Ю. Владимиров, писатель Д. Левин, прозаик и поэт К. Вагинов. Параллельно с деятельностью в объединении реального искусства большинство из них было участниками неформального кружка писателей и философов, названного ими самими «чинари», к которому относились поэт Н. Олейников и философы Я. Друскин и Л. Липавский.¹

В своей вступительной статье к первому тому собрания сочинений Александра Введенского М. Мейлах достаточно подробно рассказывает о создании группы обэриутов – чинарей: «сама группа ОБЭРИУ, просуществовавшая всего около двух с половиной лет, была лишь заключительным звеном в серии трансформировавшихся одно в другое творческих объединений — «Левый фланг» (заумников) — «Радикс» — «Фланг левых» — «Левый фланг» (условно — Союза поэтов) — «Академия левых классиков» и, наконец, ОБЭРИУ» [2; С. 22].

Своей задачей представители группы ставили объединение всех видов искусства, в чём заключался революционный и трагический

¹ Собрание друзей, оставленных судьбою. Л. Липавский, А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, док. и исслед. / Сост. Сажин В.Н. В 2 т. Том 1. - М.: Ладомир, 2000. 1072 с.

характер их творчества. Попытку продемонстрировать единство искусства обэриуты предприняли лишь раз, организовав в 1928 году публичное выступление под заголовком «Три левых часа».

Являясь своеобразными продолжателями поэзии футуризма (и те, и другие яркие представители авангарда в поэзии и искусстве начала XXв.), обэриуты резко отличались от тех своим отношением к зауми как художественно – эстетическому методу постижения мира. Можно сказать, что заумный язык футуристов – это цель и средство достижения идеального мира будущего (мира будетлян), тогда как обэриуты осознавали заумь как уже существующую данность, выраженную, в частности, в самой сути и структуре языка маленьких детей. В некотором смысле этим объясняется стремление представителей группы ОБЭРИУ творить для детской аудитории, способной понять заумь лучше, нежели взрослые.

Стремление ОБЭРИУтов даже «не выразить невыразимое (как модернисты), а продемонстрировать невозможность этого» [3; С. 66], провозглашение размежевания искусства и реальной жизни, как бы отрицание самого существования мира вне искусства, что, в свою очередь, соотносилось с эпатажным, слишком независимым поведением отдельных представителей группы, повлекло резкое их неприятие со стороны власти и официальной критики. Разгромные статьи в советской прессе ведущих критиков – идеологов (Л. Нильвича, Ан. Тарасенкова, Н. Асеева и др.) послужили моральным приговором для ОБЭРИУ, ведущие члены которого в короткие сроки (с 1931 по 1942 гг.) были так или иначе подвергнуты репрессиям. С гибелью А. Введенского, Д. Хармса и арестом Н. Заболоцкого, обвиненного в контрреволюционной деятельности, окончательно прекратило существование уникальное творческое объединение ОБЭРИУтов – чинарей.

Список использованной литературы:

1. Казак, Вольфганг, «Лексикон русской литературы XX века», Москва РИК «Культура», 1996. 493 с.
2. Михаил Мейлах, «Дверь в поэзию открыта...» // Введенский А.И. Собрание сочинений в двух томах Том 1. Произведения 1926-1937. М.: Гилея, 1993. С. 11 – 34.
3. Тернова Т. А. ОБЭРИУ: ИСТОРИЯ, ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРОЕКТ ГЛАВЫ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В.»)// Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

строительного университета. Лингвистика и межкультурная
коммуникация Выпуск №12, 2014. С. 64 – 73.

